

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“**

*Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress*

XIII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**11. - 12. decembar 2021.
December 11th - 12th, 2021**

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIII Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

***In vitro* ispitivanje oslobađanja pantoprazola iz odabranih autorizovanih farmaceutskih oblika doziranja**

Jelena M. Čanji Panić, Nemanja B. Todorović, Nebojša M. Pavlović, Kristina D. Jonaš, Jelena Z. Krtolica, Nataša P. Milošević, Mladena N. Lalić-Popović

Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Uvod: Pantoprazol pripada grupi inhibitora protonske pumpe. Koristi se u terapiji gastroezofagealne refluksne bolesti, peptičkih ulkusa, kod eridikiacije *Helicobacter pylori* i drugih stanja praćenih povećanim lučenjem želudačne kiseline. Formulacija tableta pantoprazola zahteva oblaganje gastrorezistentnim filmom. Sastav formulacija tableta i uslovi čuvanja mogu znatno uticati na profil brzine oslobađanja farmaceutski aktivne supstance, a time i na terapijsku efikasnost leka.

Cilj: Cilj ove studije je da se odredi uticaj ekscipijenasa na profili brzine oslobađanja pantoprazola iz četiri formulacije tableta pantoprazola dostupnih na tržištu Srbije i da se ispita uticaj snižene i povišene vlage na sadržaj i profile brzine oslobađanja pantoprazola iz istih tabletnih formulacija.

Matrijal i metode: Ispitivanje četiri odabrane formulacije je rađeno pre izlaganja uslovima snižene (30%±5) i povišene vlage (75%±5), kao i nedelju dana nakon izlaganja tableta tim uslovima. Ispitivanja sadržaja tableta i profila brzine oslobađanja pantoprazola su rađena u skladu sa smernicama FDA i zahtevima Američke farmakopeje (USP40). Profili brzine oslobađanja pantoprazola su ispitivani u medijumu pH 6,8, a sadržaj je određen UV/Vis spektrofotometrijom. Profili brzine oslobađanja pantoprazola su poređeni korišćenjem model nezavisne metode. Podaci o sastavu formulacija dobijeni su iz sažetaka karakteristika o leku (SmPC), sa sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Rezultati: Formulacija A ima najsporiji profil brzine oslobađanja pantoprazola, dok formulacija D ima najbrži. Formulacija A jedina u sastvu filma sadrži polivinil alkohol, voodootporni agens za filmovanje, pa je prisustvo ovog polimera moguć uzrok sporijeg prodora vode u tabletu i usporenog oslobađanja aktivne supstance u sva tri ispitivana uslova. U sastav formulacije D ulazi najviše ekscipijenata koji mogu dovesti do povećanja rastvorljivosti (povidon K25, natrijum-laurilsulfat, polisorbit 80, makrogol 6000), a samim tim i bržeg oslobađanja pantoprazola. Sve formulacije u svim ispitivanim uslovima ispunjavaju zahteve Američke farmakopeje za disolucioni test. Uslovi snižene vlage imaju najveći uticaj na formulaciju D. Pri uslovima povišene vlage sve formulacije imaju blago povećanu brzinu rastvaranja u odnosu na početne uslove. Sadržaj pantoprazola u svim formulacijama odgovara zahtevu smernice FDA u sva tri ispitivana uslova.

Zaključak: Ispitivanjem je utvrđeno da prisustvo različitih pomoćnih materija i uslovi čuvanja mogu uticati na brzinu oslobađanja pantoprazola iz gastrorezistentnih tabletnih formulacija, ali i da sve četiri ispitivane formulacije prisutne na tržištu Srbije ispunjavaju zahteve disolucionog testa. Uslovi snižene i povišene vlage ne utiču značajno na sadržaj pantoprazola u formulacijama.

Ključne reči: ekscipijensi, disolucioni profil, vlaga

***In vitro* release study of pantoprazole from selected authorized pharmaceutical dosage forms**

Jelena M. Čanji Panić, Nemanja B. Todorović, Nebojša M. Pavlović, Kristina D. Jonaš, Jelena Z. Krtolica, Nataša P. Milošević, Mladena N. Lalić-Popović

Department of Pharmacy, Faculty of Medicine Novi Sad, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Introduction: Pantoprazole belongs to a group of proton pump inhibitors. It is used in the treatment of gastroesophageal reflux disease, peptic ulcers, eradication of *Helicobacter pylori* and other conditions in which increased secretion of gastric acid is present. The formulation of pantoprazole tablets requires coating with a gastro-resistant film. The composition of the tablet formulations and storage conditions can significantly affect the dissolution profile of active pharmaceutical ingredient and thus the therapeutic efficacy of the medicine.

Aim: The aim of this study is to determine the effect of excipients on the dissolution profiles of pantoprazole from four formulations of pantoprazole tablets available on the Serbian market and to examine the effect of reduced and increased moisture on the content and dissolution profiles of pantoprazole from the same tablet formulations.

Material and methods: Testing of four selected formulations (A, B, C and D) was performed before exposure to conditions of reduced ($30\% \pm 5$) and increased moisture ($75\% \pm 5$), as well as one week after exposure of tablets to these conditions. Content and dissolution tests of pantoprazole tablets were performed in accordance with the guidelines of the FDA and the American Pharmacopoeia (USP40). Pantoprazole dissolution profiles were tested in pH 6.8 medium and the content was determined by UV/Vis spectrophotometry. Pantoprazole dissolution profiles were compared using a model independent method. Data about composition of tablet formulations was obtained from Summary of Product Characteristics (SmPC) from website of Medicines and Medical Devices Agency of Serbia (ALIMS).

Results: Formulation A showed the slowest pantoprazole dissolution profile, while formulation D showed the fastest. Gastro-resistant film of the formulation A is the only one of tested that contains polyvinyl alcohol, a waterproof film-forming agent, so the presence of this polymer is a possible cause of slower penetration of water into the tablet and slow release of the active substance in all three tested conditions. Formulation D contains the most excipients that can lead to increased solubility (povidone K25, sodium lauryl sulfate, polysorbate 80, macrogol 6000), and thus faster release of pantoprazole. All formulations in all tested conditions meet the requirements of the American Pharmacopoeia for dissolution test. Low humidity conditions have the greatest effect on Formulation D. Under high humidity conditions, all formulations have a slightly higher dissolution rate than the initial conditions. The content of pantoprazole in all formulations meets the requirements of the FDA guidelines in all three tested conditions.

Conclusion: The study has found that the presence of different excipients and storage conditions may affect the dissolution profile of pantoprazole from gastro-resistant tablet formulations, however all four tested formulations present on Serbian market meet the requirements of dissolution test. Conditions of low and high humidity do not significantly affect the content of pantoprazole in the formulations.

Key words: Excipients, Dissolution profile, Moisture